

ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРИ

М. Матюшко, студентка

Науковий керівник – старший викладач О. В. Телюпа

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Бібліотека в наш час розглядається як науковий, освітній, інформаційний, культурний та дозвіллевий центр. Сучасна бібліотека є не лише книгосховищем, а й своєрідним електронним архівом. Обслуговування онлайн стало нормою діяльності бібліотечних установ для видалених користувачів бібліотек так само, як і надання інформації з видалених джерел.

Сучасний медіасвіт як наслідок інтеграції різних засобів обміну інформацією та інтенсивних інформаційних взаємин сформувався у вигляді глобального комунікаційного середовища.

Принципово нове інформаційне середовище вимагає від сучасної бібліотеки гідної відповіді на виклики доби. Йдеться про трансформацію бібліотеки як соціальної інституції.

Головними функціями бібліотек протягом усього періоду існування була комунікаційна та інформаційна діяльність, спрямована на налагодження зворотного зв'язку з користувачем, вивчення та задоволення його потреб. Яким же чином вони трансформуються на сучасному етапі побудування бібліотечних закладів?

У рамках комунікаційної функції бібліотека організовує взаємодію людини з соціальною пам'яттю усього людства, передаючи їй у користування все накопичене цивілізацією культурне надбання. Бібліотека входить до складної системи соціальної комунікації, забезпечує створення, обробку, зберігання й розповсюдження документованих текстів

громадського користування.

Сучасна бібліотека створює можливості для членів суспільства задовольняти свої інформаційні потреби на знання через сукупність документів, накопичених у фондах, а також використовуючи для цих цілей інформаційні ресурси інших бібліотек та установ. На поточному етапі свого функціонування завдяки інтенсивному міжбібліотечному обміну оцифрованими зібраннями та великій кількості передплачених ресурсів окрема бібліотека має змогу об'єднати під одним дахом більшість книгозбірень, фондів, архівів, сховищ світу. При цьому необхідно відзначити, що інформаційні потреби користувачів можуть бути найрізноманітнішими, вони можуть стосуватися тих чи інших сфер професійної діяльності, питань, пов'язаних з повсякденням тощо.

Для задоволення інформаційних, освітніх, культурних потреб своїх користувачів бібліотека сьогодні робить доступними не тільки документовані знання, інформацію, що зберігаються в її фондах або на жорстких дисках її серверів. Вона виходить за свої фізичні кордони, переходить з реального простору у віртуальний. З одного боку, вона пропонує доступ до інформаційних ресурсів, що належать іншим суб'єктам інформаційного простору, у т. ч. представленим у мережі Інтернет. З іншого – створює електронні інформаційні ресурси (бази даних, колекції оцифрованих документів, веб-сайти та веб-портали), що перебувають за її фізичними стінами. Нарешті, бібліотека надає віртуальні послуги з пошуку інформації та необхідних знань.

Отже, сучасна бібліотека є не лише книгосховищем, але і своєрідним електронним архівом. Головними функціями бібліотек протягом усього періоду існування була комунікаційна та інформаційна діяльність. Бібліотека забезпечує створення, обробку, зберігання й розповсюдження документованих текстів громадського користування. Для задоволення інформаційних, освітніх, культурних потреб своїх користувачів бібліотека

СЕКЦІЯ І
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. ІНФОРМАЦІЙНА СПРАВА

сьогодні виходить за свої фізичні кордони, переходить з реального простору у віртуальний. З одного боку, вона пропонує доступ до інформаційних ресурсів, що належать іншим суб'єктам інформаційного простору, з іншого – створює електронні інформаційні ресурси.